

УДК 311.312+343.326

**К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ****TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF THE STATISTICAL ACCOUNTING
OF TERRORIST AND EXTREMIST CRIMINAL OFFENCES**

©Серикбаева С. С.

*Карагандинский государственный университет им. акад. Е. А. Букетова
г. Караганда, Казахстан
k_aigul_75@mail.ru*

©Serikbaeva S.

*Buketov Karaganda State University
Karaganda, Kazakhstan
k_aigul_75@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена анализу количественно–качественных показателей террористических и экстремистских преступлений в Республике Казахстан за период с 2010 по 2015 г. г. Для определения современного состояния преступности авторами проведено конкретно–социологическое исследование данных официальной статистики. Проанализированы общие закономерности изменения преступности в целом, террористических и экстремистских преступлений.

Abstract. This article analyzes the quantitative and qualitative indicators of terrorist and extremist crimes in the Republic of Kazakhstan for the period from 2010 to 2015. To determine the current state of crime authors conducted a concrete case study of official statistics. Analyzed the general patterns of crime change in general, terrorist and extremist crimes.

Ключевые слова: состояние террористических и экстремистских преступлений в Республике Казахстан; официальная статистика; специальные учеты.

Keywords: state terrorist and extremist crimes in the Republic of Kazakhstan; official statistics; special surveys.

Противодействие всем формам и проявлениям радикализма, экстремизма и терроризма определено в числе приоритетных задач программных документов страны (Стратегия «Казахстан–2050»: новый политический курс состоявшегося государства), Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013–2017 годы).

При этом особое внимание уделено совершенствованию системы обеспечения государственных органов. Социальная потребность в совершенствовании действующей системы противодействия преступности предопределяет интенсивность криминологических исследований. Именно результаты научных обобщений и прогнозно–аналитической работы уполномоченных органов позволят своевременно выявлять новые угрозы и вызовы, а также выработать адекватные меры реагирования.

В частности, учитывая повышенную общественность опасность терроризма и экстремизма, современная государственная правовая статистическая система Республики Казахстан обеспечивает организацию комплексного мониторинга указанных негативных явлений. Комитетом по правовой статистике и специальным учетам генеральной

прокуратуры Республики Казахстан организована работа по сплошному сбору информации о совершаемых преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования.

Отдельный учет преступлений, связанных с экстремизмом и террористической деятельностью, осуществляется с 2013 года. Вместе с тем, на необходимость выделения показателей, характеризующих террористические преступления, указывали многие исследователи [1]. Статистический отчет включает сводную информацию: о двадцати преступлениях; лицах, их совершивших (с выделением таких признаков, как пол, возраст, гражданство, род занятий, образование); об изъятии экстремистских материалов, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; о состоянии прокурорского надзора за противодействием экстремизму и борьбой с терроризмом (количество произведенных проверок, выявленных нарушений законности, исполненных предписаний, удовлетворенных протестов и др.). Также в один интегрированный банк данных «Специальные учеты» объединены экстремистские и террористические организации и состоящие в них лица.

Так, по данным официальной статистики в 2013 году было зарегистрировано 108 преступлений, связанных с экстремизмом и террористической деятельностью, в 2014 году — 132 преступления, в 2015 году — 297 уголовных правонарушений.

Динамика террористических и экстремистских преступлений соответствует общим закономерностям изменения преступности в целом. В последние годы наблюдается увеличение количества зарегистрированных преступлений: в 2010 году — 131896 преступлений, в 2011 году — 206801 преступлений (+56,8%), в 2012 году — 287681 преступлений (+39,1%), в 2013 году — 359844 (+25,1%). Резкий рост числа регистрируемых преступлений в указанный период является следствием укрепления в правоохранительных органах учетно-регистрационной дисциплины с усилением ответственности за искажение правовой статистической информации. Однако, в 2014 году наблюдается незначительное снижение уровня преступности (341291 преступлений, что на 5,2% меньше в сравнении с предыдущим периодом). В 2015 году было зарегистрировано 386718 уголовных правонарушений. Вместе с тем, уровни динамического ряда (2014 г. и 2015 г.) являются несопоставимыми, поскольку в указанные годы действовали разные уголовные законы (1997 года и 2014 года), также не была обеспечена единая методология учета показателей.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан изменилась система учета уголовных правонарушений. В частности, уголовные правонарушения учитываются с момента регистрации происшествий в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) — автоматизированной базе данных, в которую вносятся сведения о поводах к началу досудебного расследования, принятых по ним процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уголовного производства, заявителях и участниках уголовного процесса.

В числе новелл уголовного кодекса считаем необходимым отметить введение двухзвенной системы уголовных правонарушений, включающей уголовные проступки и преступления (ст. 10 УК РК); законодательное закрепление и расширение перечней экстремистских и террористических преступлений (п. п. 30, 39 ст. 3 УК РК); криминализацию составов сепаратистской деятельности (ст. 180 УК РК), дачи разрешения на публикацию в средствах массовой информации экстремистских материалов (ст. 183 УК РК). В качестве разновидностей преступной группы выделены террористическая и экстремистская группы (п. п. 31, 40 ст. 3 УК РК).

Террористическая группа определена как организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких террористических преступлений (п. 31 ст. 3 УК РК). Исчерпывающий перечень террористических преступлений включает следующие составы: наемничество; создание баз подготовки наемников; нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой; посягательство на жизнь Первого Президента РК —

Лидера Нации; посягательство на жизнь Президента РК; диверсия; акт терроризма; пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма; создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности; финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму; вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности; прохождение террористической или экстремистской подготовки; захват заложника; нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват; угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного состава (п. 30 ст. 3 УК РК).

Экстремистской группой признается организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких экстремистских преступлений (п. 40 ст. 3 УК РК). В исчерпывающий перечень экстремистских преступлений входят: возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни; пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК; сепаратистская деятельность; вооруженный мятеж; создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности; диверсия; финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму; вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности; прохождение террористической или экстремистской подготовки; организация незаконного военизированного формирования; создание общественного объединения, провозглашающего или на практике реализующего расовую, национальную, родовую, социальную, сословную или религиозную нетерпимость или исключительность, призывающего к насильственному ниспровержению конституционного строя, подрыву безопасности государства или посягательствам на территориальную целостность РК, а равно руководство таким объединением, активное участие в деятельности таких объединений; организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма (п. 39 ст. 3 УК РК).

Как видно, террористическая группа и экстремистская группа выделены в зависимости от характера совершаемых ими преступлений. Для признания преступлений террористическими или экстремистскими учитываются цели их совершения. При этом перечни террористических и экстремистских преступлений во многом совпадают, поскольку терроризм является крайним проявлением экстремизма. Отметим также, что почти все международные правовые акты в сфере борьбы с терроризмом, дают определение терроризму именно таким способом — путем перечисления конкретных видов преступных деяний.

Изменения законодательства обусловили необходимость корректировки статистических показателей. В целях повышения эффективности деятельности государственных органов по борьбе с современными угрозами национальной безопасности органы правовой статистики и специальных учетов осуществляют учет террористических и экстремистских преступлений в соответствии с действующим Уголовным кодексом. Отчет о правонарушениях, связанных с экстремизмом и терроризмом и о состоянии прокурорского надзора дополнен сведениями об административных правонарушениях, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Таким образом, современная правовая статистика позволяет проводить аналитическую и прогнозную работу для ориентирования правоохранительных органов на профилактику террористических и экстремистских правонарушений, полностью обеспечивая исследователей необходимыми статистическими данными, на основе которых разрабатываются конструктивные предложения по обеспечению законности и правопорядка в стране.

Список литературы:

1. Сатбалдина А. А., Кыздарбекова Б. Ж., Калгужинова А. М. К вопросу о криминологической характеристике современных проявлений терроризма в Республике Казахстан // Международная научно–практическая конференция «Наука и общество в условиях глобализации»: материалы. Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014. С.134–138.

References:

1. Satbaldina A. A., Kyzdarbekova B. J., Kalguzhinova A. M. On the question of criminological characteristics of the modern manifestations of terrorism in the Republic of Kazakhstan. Science and society in the context of globalization: Proceedings of the international scientific-practical conference. Ufa: RIO ITS IPT, 2014, pp. 134–138.

*Работа поступила в редакцию
15.04.2016 г.*

*Принята к публикации
18.04.2016 г.*